

கோட்டுர் கொழுந்தீஸ்வரர் கோயில் சிற்பத்தில் ஆடல் நங்கையரின் முத்திரைகள்

வே. கனிமொழி

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், துறைத்தலைவர்
சிற்பத்துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம், தஞ்சாவூர்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

திருவாரூர் மாவட்டத்தில் மன்னார் குடி தாலுக்காவில் உள்ள கோட்டுர் கொழுந்தீஸ்வரர் கோயிலில் தேவலோக ஆடல் நங்கை ரம்பை கற்சிற்பம் உள்ளது. இச்சிற்பம் ஆடல் கலையை எடுத்துக் கூறும் வகையில் தலைமேல் இடது கையை உயர்த்தியும், இடது காலை இடை வரை வளைத்தும் நடனம் ஆடுவது போல் ரம்பையின் உருவ கற்சிற்பம் அமைந்துள்ளது. இக்கோயிலின் மூலவர் சன்னதிக்குள்ளாகவே நடராசர் சன்னதியும் அமைந்துள்ளது. நடராசரின் நடனமாடும் தோற்றப் பொலிவுடைய வெண்கலச் சிலை ஆரவாரத்தோடு ஆடும் குணத்தை கூத்து வகையை சார்ந்தது. இக்கூத்தை கூத்துப்பற்றின நூல்கள் விளக்குகின்றன. மற்றும் தேவார பாடல்பெற்ற கோயில் என்ற சிறப்பையும் பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம் ஆடல், பாடல், கூத்து, இசை, நாடகம் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நடந்துள்ளதை அறியமுடிகின்றது.

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.14442855](https://doi.org/10.5281/zenodo.14442855)

தேவாரம், சிலப்பதிகாரம், திருப்புகழ் போன்ற நூல்களின் செய்திகளை ஆராய்ந்து இந்த ஆய்வு சுட்டுரை எழுதப்பட்டுள்ளது.

திறவுச் சொற்கள்: கற்சிற்ப நடனம், முத்திரைகள், ஆடல், பாடல், இசை, கூத்து, நாடகம்

முன்னுரை

நடனக் கலை என்பது பண்டைய காலத்தில் கோயில்களிலும், அரண்மனைகளிலும், மாடமாளிகைகளிலும், அரங்குகளிலும் ஆடல், பாடல், கூத்து, நாடகம், இசை நடைப்பெற்றுள்ளது. நம் முன்னோர்கள் சமய வாழ்க்கையோடு கலைகளை இணைத்துள்ளனர். கோயில்களே கலைக் கூடங்களாக இருந்தன. இவற்றைப் பின் வரும் சந்ததியினர். அறிந்து கொள்ளும் வகையில் நடனக் கற்சிற்பங்கள் கோயிலில் அமைத்துள்ளனர். சங்கீத மண்டபங்களில் இசை, நர்த்தம், நாட்டியம் நடைப்பெற்றதை இலக்கியங்கள், கல்வெட்டுச் சாசனங்கள் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

ஆய்வு விளக்கம்

சிற்ப சமவெளி நாகரிகத்தின் பண்டைய மொகஞ்சதாரோவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட வெண்கலத்தாலான நடன மங்கை சிற்பம் தொல்லியல் அறிஞர் ஏர்னஸ்டு ஜெ. எச். மாக்கே என்பவர் கி.பி. 1926-ல் கண்டெடுத்தார். இச்சிற்பம் தற்போது டெல்லி தேசிய அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது. பண்டைய காலத்திலிருந்தே நடனக்கலை என்பது மக்களின் வாழ்வியல் முறையை எடுத்துக் கூறுவதற்கும் நம் நாட்டு

கலாச்சாரத்தை அறிந்துகொள்வதற்கும் நடன சிற்பங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் நாடகங்கள் வாயிலாக புராணக் கதையையும் மக்களுக்கு தெரிவித்துள்ளனர்.

தேவலோக ஆடல் நங்கைகள் (அப்சரஸ்)

தேவர்கள் வாழும் உலகம் தேவலோகம் என்று அழைக்கின்றனர். தேவலோகத்தை இந்திரன் ஆளுவதால் இந்திரலோகம், இந்திரபுரி என்று கூறுகின்றனர். இந்திரன் தனது மனைவி இந்திராணியுடன் தேவலோகக் கன்னிகள்; ரம்மை, ஊர்வசி, மேனகை, திலோத்தமை இவர்களின் நடனங்களைக் கண்டு களிப்பதாக திருப்புகழ் பாடல் 468-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ரம்பையின் நடனம்

ரம்பை என்பவள் தேவலோக கன்னிகளுக்குத் தலைவி, இவள் கோட்டூரில் நடனச்சிற்பமாக அமைந்துள்ளது. தாமரை மலர்போன்றும், சிறிய கால்களையும், பஞ்சு போன்ற மென்மையான விரல்களும், பாம்பு நுழையும் புற்றுவாய்போன்ற அல்குல்லும் கொண்ட பல மகளிர் மயில் போன்ற சாயலையும், குயில் போன்ற இனிமை குரலும், கிளிபோன்ற மொழி நாவிலும், பாங்குடையவர்களாய் இனிமை மொழியை பகிர்ந்து மகளிர் நடனம் ஆடியதை திருஞானசம்பந்தர் தேவாரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்

பங்கயம்மலர்ச் சீறடிப்பஞ்சுறு

மெல்விரல் அரவல்குல்

மங்கை மார்பலர் மயில் குயில் கிளியென

மிழற்றிய மொழியார்மென் கொங்கை

யார்குழாம் குணலைசெய் கோட்டுநற்

கொழுந்தே யென்று எழுவார்கள்

என்று ஆடல் நங்கையர்களை திருஞானசம்பந்தர் வர்ணித்துள்ளார்

ஆடல் நங்கை மாதவி (ஊர்வசி)

தேவலோகத்தில் சாபம்பெற்று பூமியில் ஊர்வசியானவள் மாதவியாக பிறந்தாள். இவள் சித்திராபதி என்ற பெண்ணுக்கு மகளாக பிறந்து இளம் வயதிலேயே 7-ஆண்டு காலம் முறையாக

ஆடல் பயிற்சியை கற்றறிந்தாள். மாதவியின் ஆடல் ஆசான் அகக்கூத்து, புறக்கூத்து என்ற இருவகைக் கூத்தின் இலக்கணத்தை நன்கு அறிந்தவன். ஆடல், பாடல், இசை, தமிழ், பண், தூக்கு, முடம், தேசிகம் இவற்றையெல்லாம் அறிந்தவன். மாதவியின் தாயார் மகளின் கலைத் திறனை மன்னனின் ஆடல் அரங்கில் அரங்கேற்ற விரும்பினாள். நடன அரங்கில் மாதவி கலையரங்கேறும் நாடகம் அமைக்கப்பட்டது. மாதவியும் பதம் பிடித்து நடனம் ஆடினாள். நடனத்தை கண்டு மகிழ்ந்த காவல் மன்னன் இவளின் சிறப்பான நடனத்திற்கு அந்நாட்டு முறைப்படி அரசனின் பச்சை மாலையும், “தலைகோலி” என்ற பட்டமும் மாதவிக்கு வழங்கப்பட்டது. தலைவரிசை என்ற நூல்கள் விதித்த முறைப்படி ஆயிரத்துஎட்டு சுழஞ்சுப் பொன்னையும் முறையாக மாதவிக்கு வழங்கப்பட்டது. இச்செய்தி சிலப்பதிகாரத்தில் அரங்கேற்றுகாதையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

தலைக்கோலி பட்டம்

தலைகோலி பட்டம் என்பது பண்டைய காலத்தில் ஆடல் கலையை நன்கு கற்றறிந்து சிறப்பான நடனம் ஆடும் ஆடல் நங்கையருக்கு தலைகோலி பட்டம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. கி.பி.9-ம் நூற்றாண்டிலிருந்து 11-ம் நூற்றாண்டு வரை நடன மகளிருக்கு நில தானங்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கூத்துவகைகள்

கூத்துகளில் அகக்கூத்து, புறக்கூத்து என இருவகைப்படும். இசையுடன் தொடர்புடைய ஆடல்களை 11 வகையாக கூறுகின்றனர் அவை; அல்லியம், கொடுகொட்டி, குடை, குடம், பாண்டரங்கம், மல், துடி, கடையம், பேடு, மரக்கால், பாவை.

குரவைகூத்து - இது 7, 8, 9 மகளிர் வட்டமாக நின்றுகொண்டு ஆடுவது

குன்றக்குரவை - இது குறிச்சி நிலமக்கள் முருக்கடவுளுக்கு ஆடுவது

ஆய்ச்சியர்குரவை - இது முல்லை நிலமக்கள் திருமாலுக்கு ஆடும் கூத்து.

சாந்திக்குத்து - இது மக்களுக்கு சாந்தியை (அமைதி) தருவதற்காக ஆடும் கூத்து

மெய்கூத்து - இது அகமார்க்கம் சார்ந்தது தலைவன் தலைவிக்கு பாடப்பட்டது

சொக்கம் - இது 108 கரண நிலைகளைக் கொண்டு சுத்தநிருத்த வகையைச் சார்ந்தது.

அபிநயம் - இது பரதநாட்டிய வகையை சார்ந்தது

நாடகம் - இது திருவிளையாடல் நாட்டிய நாடக உருவில் அரங்குகளில் ஆடப்படுகின்றன.

நடன முத்திரைகள்

நடன முத்திரைகள் கோயில்களில் உள்ள சிற்பங்களில் காணலாம். சிதம்பரம் நடராசர் கோயிலில் கர்ண முத்திரைகளின் சிற்பங்கள் மிகவும் சிறப்பாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பரதநாட்டியத்தில் அடைவு, அபிநயம் இவை இரண்டும் முக்கியமானது கடவுளுக்கு என்று நடனத்தில் சில முத்திரைகள் உள்ளது. அவை; பிரம்மா, சிவன், விஷ்ணு, சரஸ்வதி, பார்வதி, லட்சுமி, விநாயகர், முருகன், மன்மதன், இந்திரன், அக்னி, எமன், நிறுதி, வாயு, குபேரன் போன்ற முத்திரைகள் கூறப்பட்டுள்ளது மற்றும் நவக்கிரகத்திற்கு 9 வகையான முத்திரைகள் கூறப்பட்டுள்ளது ஆடல் மகளிர் இசைப்பாட்டுக்கு தகுந்தாற் போல கை குறியீடு முத்திரைகளைக் காட்டி முகம், கண், கண்புருவம், கால் போன்றவற்றால் குறிப்புகள் காட்டப்பட்டு நடனம் ஆடுகிறார்கள்.

அஞ்சிதமுகம் - வருத்தம் பொறுக்காமல் இரண்டு தோள்களின் மேல் தலை சாய்த்தல்

அதோமுகம் - தலை குனிந்து பார்த்தல்

ஆகம்பிதம் - சம்மதத்தை தெரிவித்தலை மேல் கீழாகத் தலையாட்டல்

பிரகம்பிதம் - வியப்புப் பாட்டு பிரபந்தப் பொருள் உள்ளதாகத் தலையை முன்னும் பக்கத்திலும் அசைத்தல்

அலோலிதம் - ஆசையில் மலர்ந்த முகத்தோடு ஒருவரைத் தலை அசைத்து அழைத்தல்

உலோலிதமுகம் - சிந்தனையோடு ஒரு தோள் மேல் தலை சாய்த்தல்

உத்துவாசிதமுகம் - தலையை மேல் நோக்கிப் பார்த்தல்

சமமுகம் - தியானிப்பது போன்று தலையை அசைக்காமல் இருத்தல்

சவுந்தரம் - மகிழ்ச்சியோடு மலர்ந்த முகம் காட்டல்

துதமுகம் - வேண்டாம் என்று இடது வலதாகத் தலையாட்டல்

விதுதமுகம் - உணவு வேண்டாம் என்பதற்கு தலையை நடுக்கல்

பராவிருத்தமுகம் - வேண்டாததற்கு முகம் திருப்பல்

பரிவாகிதமுகம் - இறுமாப்புடன் ஒரு புறம் சாய்ந்த தலையை சிறிதாய்ச் சுற்றி ஆட்டல்

தீர்ச்சீனமுகம் - நாணத்தோடு தலையாட்டல்

பரதநாட்டிய முத்திரைகள்

பதாகை, த்ரிப்பாதகை, கத்திரிகை, தூபம், அரளம், இளம்பிறை, சகதுண்டம், முட்டி, கடகம், சூசி, பதுமகோசிகம், காங்கூலம், விற்பிடி, குடங்கை, அலாபத்திரம், பிரம்மரம், பாசம், முகுளம், தெரிநிலை, மெய்நிலை, மண்டலம், சதுரம், மான்தலை, சங்கு, வண்டு, கபோதகம், வலம்புரி, அஞ்சலி, புட்பாஞ்சலி, பதுமாஞ்சலி, கபோதகம், ஸ்வஸ்த்திகம், நிடதம், உத்சங்கம், மகரம், சயந்தம்.

முடிவுரை

கோட்டூர் கொழுந்தீஸ்வரர் கோயில் நடன நங்கையின் ஆடலையும் நடராசரின் குணலை கூத்தையும் ஆடல் கன்னிகைகளின் சிறப்பு நடன முத்திரைகள் போன்றவற்றையும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. கலைஞன் என்பவன் படைத்து வைத்த ஒன்றை நடிப்பவர் அல்ல மாறாக படைத்துச் செல்லும் போக்கிற்கு தானும் ரசித்துக்கொண்டே செல்கின்றான். அதனால் தான் கலைஞனை "சகிருதயன்" என்று அழைக்கின்றார்கள். சகிருதயன் என்பதற்கு இணைந்த உள்ளம் உடையவன் என்று பொருள். மனிதனின் வாழ்வியல் முறைக்கு கூத்து, ஆடல், பாடல், நாடகம், இசை இவையெல்லாம் மிகவும் வாழ்வியலோடு இணைந்தே பயணிக்கின்றன.

அடிகுறிப்புகள்

1. சிலப்பதிகாரம், தெளிவுரை, புலியூர்கேசிகன், சென்னை, 2010, ப.36. மேலது, ப.43.
2. திருஞானசம்பந்தரின் தேவாரம், இரண்டாம் பகுதி, புலவர், பி.ரா.நடராசன், சென்னை, 2004, ப.522.
3. தமிழர் வளர்த்த அழகு கலைகள், மயிலை. சீனி. வேங்கடசாமி, சென்னை, ப.143.
4. தமிழ்க்கலை விருந்து, உலகத் தமிழர் மாநாடு, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர், 1994, ப.427.
5. பரதநாட்டியகலை, கலைமாமணி சரஸ்வதி, திருமகள் நிலையம், சென்னை, ப.4.